
GUIA PRÁTICO NUTRICIONAL PARA PACIENTES RENAL CONSERVADOR

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 06/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8321671

Discentes da Universidade Federal do Amazonas – UFAM:

Adriana Vieira;
Iara Rodrigues Farias;
Kaila Reis da Silva;
Ruan Wilky Oliveira da Silva;
Ruth Brito de Araújo.

Orientadora docente da Universidade Federal do Amazonas – UFAM:

Ester Vinhote de Souza – nutricionista especialista em renal; Mestranda do Mestrado Profissional no Programa de Pós Graduação em Cirurgia PPGRACI – UFAM.

APRESENTAÇÃO

A Nutrição correlacionada ao tratamento de pacientes com doença renal no estado conservador é essencial, sendo que o tratamento conservador é feito quando o paciente não necessita de diálise, e consiste em acompanhamento para retardar a progressão da doença, a intervenção deve ser realizada por médicos nefrologistas e nutricionistas especialistas em renal.

O tratamento da terapia nutricional busca trazer melhores resultados ao paciente, de maneira na qual traga um estilo de vida mais cômodo ao estado atual.

O Guia prático tem como objetivo ajudar pacientes renais conservadores, trazendo informações baseadas em evidências científicas, buscando uma maneira lúdica e de fácil entendimento para o público alvo.

O QUE É DOENÇA RENAL?

É quando os rins perdem a capacidade de exercer suas funções regulatórias, excretórias e endócrinas, ocorrendo o comprometimento de todos os órgãos do corpo humano, principalmente em decorrência do acúmulo no organismo de toxinas provenientes do próprio metabolismo, gerando o estado de uremia e suas complicações. (DE SOUZA, 2010)

A insuficiência renal, ocorre uma deterioração repentina (aguda) ou gradual (crônica).

A confirmação do diagnóstico é feita com o auxílio de exames bioquímicos específicos, e seu tratamento pode ser medicamentoso, por meio da adequação de dieta, diálise e transplante renal. (DE SOUZA, 2010)

RELAÇÃO DA NUTRIÇÃO COM A DOENÇA

O aspecto nutricional é considerado relevante para a qualidade de vida do paciente renal conservador. O objetivo é manter e estabelecer o melhor estado nutricional possível, além de retardar a progressão da doença promovendo ajuste ou minimizando os distúrbios hidroeletrolíticos e complicações metabólicas, a nutrição leva melhorias no cenário terapêutico evitando a desnutrição e regularizando o sistema imune, assim reduzindo a mortalidade.

A Terapia nutricional mostra importante para acompanhar o estado nutricional e avaliar as necessidades nutricionais e complicações dos pacientes, na qual são condições clínicas de comorbidade e da gravidade da disfunção renal. O estágio

de lesão renal aguda (LRA) é quem determina a direção da terapia nutricional. Além disso, compreensão de micro e macronutrientes levam a modificações e alterações de eletrólitos e vitaminas que devem ser introduzidas e são vitais para resultados positivos nesses pacientes. (DA SILVA CARDOSO, 2013)

EXAMES BIOQUÍMICOS DE PERFIL RENAL

Concentração de creatinina

Avalia o ritmo de filtração glomerular, aumenta sua concentração no sangue à medida que reduz a taxa de filtração renal. (RAMOS, 2015)

Dosagem de ureia

A dosagem de ureia não é tão boa para diagnosticar mudanças da função renal geral, mas é sensível a alterações primárias das condições renais, por isso é um marcador que tem forte importância nesses casos. (RAMOS, 2015)

Sódio

É responsável pelo transporte de íons através das membranas celulares, regulação da pressão osmótica dentro da célula, transmissão de impulsos nervosos e por outras funções eletrofisiológicas. (RAMOS, 2015)

Potássio

A concentração de potássio urinário de valores menores que <20 mmol/L sugere excreção renal insuficiente, já os valores maiores que >40 mmol/L indicam mecanismos de excreção normais, com ingestão elevada ou deficiências na captação celular. (RAMOS, 2015)

EXAMES BIOQUÍMICOS DE PERFIL RENAL

Cistatina C

É uma proteína não glicosilada, utilizada por alguns laboratórios como marcador renal, é considerada bem mais sensível do que a creatinina, uma vez que identifica alterações na filtração mais precocemente se considerada com as outras substâncias. (PEIXOTO, 2016)

Teste microalbuminúria

A albumina aumentada na urina é necessário que se realize o rastreamento de sua etiologia, pois na maioria dos casos, é consequência do aumento na permeabilidade renal. (PEIXOTO, 2016)

β2 microglobulina

Trata-se de uma proteína de baixo peso molecular e facilmente filtrada. É considerada normal quando a excreção urinária encontra-se menor do que 370 microgramas por 24 horas. Níveis urinários elevados podem significar disfunção renal, porém, esta proteína não é específica e nível urinário pode estar elevada em outras patologias como, por exemplo, no mieloma múltiplo. (PEIXOTO, 2016)

VOCÊ SABIA QUE É IMPORTANTE FICAR ATENTO NO CONTROLE DO CONSUMO DESSES NUTRIENTES?

- FÓSFORO
- POTÁSSIO
- SÓDIO

POR QUE DEVO CONTROLAR O CONSUMO DO FÓSFORO?

O cálcio e o fósforo atuam em conjunto, eles fazem o papel de manter os ossos, dentes, coração e vasos sanguíneos em boas condições. Na presença da DRC, o fósforo tende a se acumular no sangue e o corpo acaba não usando o cálcio eficientemente e pelo fato do cálcio estar diminuído, o organismo tenta corrigir tentando retirando cálcio dos ossos para o sangue, podendo provocar doenças ósseas. (TELLES e BOITA, 2015)

POR QUE DEVO CONTROLAR O CONSUMO DO POTÁSSIO?

O potássio é um mineral que tem atuação junto aos músculos e nervos. Quando os nossos rins estão saudáveis eles filtram o excesso que é ingerido através da urina. O rim lesionado não é capaz de eliminar o potássio corretamente, podendo acumular potássio na corrente sanguínea. Quando o

potássio está elevado, sinais de fraqueza muscular, sensação de pernas travadas, batimentos cardíacos irregulares podem ser frequentes. (TELLES e BOITA, 2015)

POR QUE DEVO CONTROLAR O CONSUMO DO SÓDIO?

Porque a pressão arterial pode elevar-se nos pacientes renais crônicos, se a ingestão de sódio for alta e não for controlada. Na DRC, a quantidade de sal ingerido pode ser avaliada pela presença ou não de sinais que se mostram, principalmente, pela presença de edema e hipertensão arterial. (RIELLA e MARTINS, 2013)

ALIMENTOS RICOS E POBRES EM PROTEÍNA

Recomendação: de 0,6 a 0,8 grama/kg/dia

ALTO TEOR PROTEÍNA DE ORIGEM ANIMAL

LEITE DE VACA

IOGURTE

QUEIJO

OVOS

**CARNE
BOVINA**

PEIXES

FRANGO

BAIXO TEOR PROTEÍNA DE ORIGEM VEGETAL – RECOMENDAÇÃO DE 50% PARA O CONSUMO

FEIJÃO

LENTILHA

ERVILHA

SOJA

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS COM ALTO TEOR DE SÓDIO

PRESUNTO

LINGUIÇA

MILHO ENLATADO

EXTRATO E MOLHO DE TOMATE

ERVILHA ENLATADA

BOLACHA DE ÁGUA E SAL

KETCHUP

CHARQUE

RIELLA E MARTINS, 2013

ALIMENTOS COM ALTO TEOR DE FÓSFORO

Recomendação: Menor 10 mg/kg*/dia

QUEIJOS

IOGURTE

LEITES

AMENDOIM

CASTANHAS

NOZES

CARNE VERMELHA

AVELÃ

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS COM ALTO TEOR DE FÓSFORO

Recomendação: Menor 10 mg/kg*/dia

SARDINHA

MIÚDOS

FRUTOS DO MAR

CARNE VERMELHA

FRANGO

PEIXES

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS COM ALTO TEOR DE FÓSFORO

Recomendação: Menor 10 mg/kg*/dia

LINGUIÇA

SALSICHA

PRESUNTO

MORTADELA

REFRIGERANTE

PEITO DE PERU

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS RICOS EM POTÁSSIO

Recomendação: 40 – 70 mEq/dia

TOMATE

AMEIXA SECA

BANANA PRATA

QUIABO

ABÓBORA

BETERRABA

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS COM TEOR MÉDIO EM POTÁSSIO

Recomendação: 40 – 70 mEq/dia

MANGA

MELANCIA

MAÇÃ

CENOURA

BERINJELA

ABOBRINHA

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS POBRES EM POTÁSSIO

Recomendação: 40 – 70 mEq/dia

BANANA MAÇÃ

CAJU

LIMÃO

PEPINO

ALFACE

ERVILHA TORTA

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS RICOS EM CÁLCIO

Recomendação: 1.400 – 1.600 mg/dia

BRÓCOLIS

COUVE-FLOR

LEITE BOVINO

CASTANHA DE CAJU

CASTANHA DO PARA

GRÃO DE BICO

KRAUSE & MAHAN (1991)

ALIMENTOS POBRES EM CÁLCIO

Recomendação: 1.400 – 1.600 mg/dia

CAFÉ

CHOCOLATE

REFRIGERANTES

CLARA DE OVO

MARGARINA

PÃO DE QUEIJO

PAZ JS et al., 2016

ALIMENTOS COM ALTO TEOR DE FERRO

Recomendação: 10 – 18 mg/dia

CARNES VERMELHAS

CARNES DE AVES

OVOS

ESPINAFRE

LEGUMINOSAS

PAZ JS et al., 2016

RECOMENDAÇÃO DE CARBOIDRATO

MACAXEIRA

BATATA DOCE

CARÁ

BATATA

ARROZ

MACARRÃO

AVEIA

PÃO

PROIBIDO O CONSUMO DE CARAMBOLA

PAZ JS et al., 2016

REFERÊNCIAS

DE SOUZA, MARCELO LOPES ET AL. INCIDÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E CRÔNICA COMO COMPLICAÇÕES DE PACIENTES INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

CONSCIENTIAE SAÚDE, V. 9, N. 3, P. 456-461, 2010

DA SILVA CARDOSO, SILVANA ET AL. INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM LESÃO RENAL AGUDA, 2013

PEIXOTO, ESTER FORTES; DA COSTA LAMOUNIER, THAÍS ALVES. MÉTODOS LABORATORIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. ACTA DE CIÊNCIAS E SAÚDE, V. 1, N. 1, P. 1-15, 2016.

RAMOS, GRAZIELA; MARINI, DANYELLE CRISTINE. EXAMES BIOQUÍMICOS RELACIONADOS A ALTERAÇÕES RENAI. FOCO: CADERNO DE ESTUDOS E PESQUISAS, N. 6, 2015

RIELLA, M. C.; MARTINS, C. NUTRIÇÃO E O RIM. 2. ED. RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2013.

TELLES, C.; BOITA, E. R. DE F. IMPORTÂNCIA DA TERAPIA NUTRICIONAL COM ÊNFASE NO CÁLCIO, FÓSFORO E POTÁSSIO NO TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA. PERSPECTIVA ERECHIM, V. 39, N. 145, P. 143-154, 2015.

KRAUSE, M. V.; MAHAN, L. K. ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA TRADUÇÃO DE R. A. ALMEIDA ET AL. SÃO PAULO: ROCA, 1991. 981 P. TÍTULO ORIGINAL: FOOD, NUTRITION AND DIET THERAPY.

PAZ JS; TAMASIA, GA. IMPORTÂNCIA DO AUTOCUIDADO PARA PACIENTE RENAL EM TRATAMENTO CONSERVADOR [ARTIGO] REGISTRO: FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA. ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS. DISPONÍVEL EM:<[HTTPS://WWW.SBN.ORG.BR/ORIENTACOES-E-TRATAMENTOS/ORIENTACOES- NUTRICIONAIS/](https://www.sbn.org.br/orientacoes-e-tratamentos/orientacoes-nutricionais/)>. ACESSADO EM 25 DE AGOSTO, 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil